

AMIR TEMUR BOSHQARUVINING AYRIM JIHATLARI

Xaydarov Sodiqjon Mo'minjonovich

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 47-maktab tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621811>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Amir Temur boshqaruv jixatlari, undagu ayrim boshqa boshqaruv shakllaridan farqli jixatlari xaqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Sharofiddin Ali Yazdiy, Sohibqiron, Islom dini Mustaqillikka erishganimizdan so'ng haqiqatdan adolat tiklandi. Jahon tan olgan va abadiy hurmat bilan qaraydigan buyuk Sohibqiron Amir Temur o'z xalqi, o'z ona zamini kelajagi porloq vataniga qaytib keldi.

Prezidentimiz tomonidan tarix fanining dolzarb masalalaridan biri Amir Temurning boshqa hukmdorlarga o'xshamagan jihatlarini ochib berish masalasi qo'yilib, tadqiqotlarga yangi bir yo'nalishlar ochib berildi. Amir Temur el va vatan ramzi, balki xalqimiz ma'naviy qudratining timsoli hisoblanadi.

Amir Temur jahon madaniyati va ma'naviyati taraqqiyotiga ham munosib hissa qo'shgan davlat arbobidir. Sohibqiron Amir Temurning bunyodkorlik sohasida tarixiy xizmatlari beqiyos. Amir Temurning bevosita rahnamoligida Bibixonim jome masjidi, Go'ri Ahmad Yassaviy, Zangi ota maqbaralari, Oqsaroy va Shohi Zindagi me'moriy mo'jizalar, Bog'i Chinor, Bog'i Dilkusho, Bog'i Bexisht, Bog'i Baland singari o'nlab go'zal saroylar shular jumlasiga kiradi. Tarixchi Sharofiddin Ali Yazdiyning guvohlik berishicha Amir Temur, "Obodonchilikka yaraydigan biron qarich yerning ham zoe bo'lishini ravo ko'rmasdi".

Tarix- bu ko'hna dunyoda o'tgan ko'p jahongirlarni biladi. Ularning aksariyati buzgan Amir Temurning ulardan farqi shundaki, u umr bo'yi bunyodkorlik bilan mashg'ul bo'lgan. Uning "Qay bir joydan bir g'isht olsam, o'rniga o'n g'isht qo'ydim, bir daraxt kestirsam o'n ko'chat ektirdim" degan so'zlari fikrimizning dalilidir.

Amir Temur birinchi navbatda buyuk davlat arbobi, uzoqni ko'ra bilgan siyosatdon edi. Davlatni boshqarishning nozik sirlarini ko'pchilik tushunishi qiyin bo'lgan, yaxshi o'zlashtirgan iste'dodli siyosiy arbob hamdir.

Amir Temurni harbiy yurishlari, buyuk sarkarda ekanligini yorituvchi asarlar ko'p. Ammo Sohibqironning zukko aql-zakovoti, davlatni boshqarish san'ati, kadrlarni tayyorlashdagi noyob iste'dodi, yolg'on va fisqu-fujurni adolat va qonun asosida jazolashi, insoniy xislatlari kam o'rganilgan Temur shaxsini xolisona o'rganmay turib to'g'ri baho berish qiyin.

Sohibqironning davlatni boshqarish, barcha sohada adolat, onglilik, insof, diyonat va imon amriga quloq solib, maslahat, mashvarat, kengash, kelishuv bilan ish yuritilgan bobokalonimiz faoliyati va ibratini o'rganish muhimdir.

Amir Temur yolg'on so'zlovchi, tuhmat qiladiganlarni yoqtirmagan, haqiqat bilan yolg'onni farqlay olgan.

Amir Temur atrof-muxitni ozodaligiga katta e'tibor bergan, suvni iflos qilganlarni jazolagan, chunki xalq sog'ligi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Sog'lom inson jamiyat taraqqiyotining asosiy mezoni deb bilgan.

Amir Temurda nozik iste'dod bor edi. U insonlarning qiyofasiga qarab farqlay olgan bu esa kadrlarni o'z o'rniga qo'yishda ko'mak bergan. Davlat ahamiyatiga molik qaror va farmonlar chiqarishda avval olimlar va pir bilan maslahatlashib olgan. Masalan, uning saroyida imom Abdujabbor Xorazmiy, Mavlono Shamsiddin Munisiy, Mavlono Abdullox Lison, Alouddin Keshiy, Xoja Afzal, Mavlono Badriddin va boshqalar xizmat qilganlar.

Saroyda xizmat qilgan olimlar shoirlar o'z zamonasining siyosiy va xuquqiy ta'limotini rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shganlar.

1996 yil 24 oktyabr kuni Toshkentdagi "Amir Temur va uning jahon tarixida tutgan o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiy konferentsiyada Prezident Islom Karimov bunday degan edi. "Amir Temur bir haqiqatni yaxshi anglagan. Jamiyat e'tiqodsiz yashay olmaydi, odamlarga din kerak, iymon kerak, ishonch kerak".

U o'z tuzuklarida shunday deydi, "har yerda va har vaqtda islom dinini quvvatladim". Ma'lumki, diniy ta'limot va tarbiyaning jamiyat hayotidagi o'rni va xizmati nihoyatda kattadir. Amir Temurning Islom diniga munosabati muhim qirra – bu musulmonchilik aqidalarini jamiyat osoyishtaligi, ravnaqi, ijtimoiy adolat, iymon butunligi, ma'naviy poklik uchun xizmat qildirishga safarbar etilganligidir. Uning e'tiqodiga ko'ra davlat davlatchiligini, din esa dinligini qilishi kerak. Bu g'oya bugungi kunda ham o'z ahamiyatini zarracha ham yo'qotgan emas. Uning davrida Islom dini ravnaq topdi, yuksaldi.

Amir Temur hech qachon jaholatparast, aqidaparast bo'lmagan, islom fundamentalizmini rad etgan. Sohibqiron Islom dini ilm dini ekanligini obdon chuqur anglagan va undan buyuk saltanatni idora qilishda samarali foydalangan, imonsizlikni qat'iy rad etgan. Imonsiz, e'tiqodsiz kimsa vatanpurush va manqurt bo'lishini bilgan.

Amir Temurning soliqlar haqidagi qoidasi juda muhim ahamiyatga molikdir. U "Tuzuklarda shunday yozadi" Amr etdim: raiyatdan mol xiroj yig'ishda ularda og'ir ahvolga solishdan yoki mamlakatni qashshoqlikka tushurib qo'yishdan saqlanish kerak. Negaki xalqni xonavayron qilish davlat xazinasining kambag'allashiga olib keladi. Xazinalar kamayishi sipohiylarni tarqalib ketishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida davlatni kuchsizlanishiga sabab bo'ladi.

Soliq to'lashda imtiyozlar tizimi yaratilgan, yangi yerni o'zlashtirgan dehqon 2 yil soliqlardan ozod etilgan. Biror qarich yerlar bo'sh yotishiga yo'l qo'ymagan, ekish mumkin bo'lgan joylarni bog'u-rog'larga aylantirgan.

Amir Temurning ijtimoiy siyosatida ibrat bo'ladigan, o'rganiladigan, tadqiq qilinadigan quyidagi masalalarga to'xtalib o'tish joizdir. "Dehqonlar va raiyatdan qaysi birini dehqonchilik qilishga qurbi yetmasa ekin-tikin uchun zarur urug' va asbob tayyorlab berilsin. Agar fuqorodan birining uy imorati buzilib, tuzatishga qurbi yetmasa kerakli uskunalarni yetkazib berib unga yordam berilsin" yoki "Yana shunday amr qildim sarmoyasi qo'ldan ketib qolgan savdolarga o'z sarmoyasini qayta tiklab olishi uchun xazinadan yetarli miqdorda oltin berilsin deb yozilgan".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Amir Temur faxrimiz g'ururimiz. – T.: "Ma'naviyat", 2006.
2. Temur Tuzuklari. Forschadan Alixon Sog'uniy va Habibullo Karamatov tarjimasi.T.: G'afur G'ulom nomidagi nashryot.1991.B